

МАЖБУРИЯТЛАР ҲИСОБИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ .**Муқумов Жасур Босимович,****ТДИУ Магистранти**

Аннотация Мазкур тезисда мажбуриятнинг пайдо бўлишида бир томон бошқа томон фойдасига маълум ҳаракатларни амалга ошириши ёки улардан воз кечиши лозимлиги, мажбуриятлар доимо таркиби, динамикаси, мазмуни, мақсадга йўналтирилганлиги, аниқлиги ва қонунийлиги бўйича тан олинмиш хусусиятларига эга бўлиши зарурлиги, ва уларга узоқ муддатли қарзлар, банк овердрафтлари ва мол етказиб берувчилар олдидаги қарзларни киритиш мумкинлиги талаблари асосида такомиллаштириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: Мажбуриятлар ҳисоби, халқаро стандартлар, ишлаб чиқариш харажатлари, тайёр маҳсулот, ярим тайёр маҳсулот, бозор интегралашуви.

Аннотация В этом тезисе для возникновения обязательства одна сторона должна совершить или воздержаться от определенных действий в интересах другой стороны. Обязательства всегда должны иметь признаки узнаваемости по составу, динамике, содержанию, целевому назначению, достоверности и законности. Например, есть предложения по улучшению, основанные на требованиях о том, что могут быть включены долгосрочные долги, банковские овердрафты и долги перед поставщиками.

Ключевые слова: Кредиторская задолженность, международные стандарты, себестоимость продукции, готовая продукция, полуфабрикат, рыночная интеграция.

Annotation In this thesis, in order to create an obligation, one party must perform or refrain from certain actions for the benefit of the other party. Obligations must always have the characteristics of recognition in terms of composition, dynamics, content, goal orientation, accuracy and legality. For

example, there are suggestions for improvement based on the requirements that long-term debts, bank overdrafts and debts to suppliers can be included.

Key words: Accounts payable, international standards, production costs, finished product, semi-finished product, market integration.

Хўжалик юритувчи субъектларда мажбуриятлар ҳисобини МҲХС талаблари асосида юритишнинг асосий йўналишларини кўриб чиқишда аввало, «мажбурият» тушунчасининг мазмун-моҳиятига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

«Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунининг «Бухгалтерия ҳисоби объектлари» номли 7-моддаси¹да мажбуриятлар бухгалтерия ҳисоби объектларидан бири эканлиги таъкидлаб ўтилган. «Мажбурият» тушунчасига мазкур Қонунда таъриф бериб ўтилмаган ва Ўзбекистон Республикаси БҲМСларида алоҳида стандарт шаклида берилмаган. Шунинг учун, ушбу тушунчанинг мазмун-моҳияти ҳозиргача мунозаралидир. Лекин, «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос» номли БҲМСнинг 38.2-бандида «Мажбуриятлар - шахснинг (қарздорнинг) бошқа шахс (кредитор) фойдасига муайян ҳаракат амалга ошириш, масалан, мол-мулкни топшириш, ишни бажариш, пул тўлаш ва бошқалар ёхуд муайян ҳаракатдан тийилиб туриш мажбуриятидир, кредитор эса қарздордан ўз мажбуриятларини бажаришини талаб қилишга ҳақлидир»², - деб изоҳланган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 234-моддасида, «Мажбурият - фуқаролик ҳуқуқий муносабати бўлиб, унга асосан бир шахс (қарздор) бошқа шахс (кредитор) фойдасига муайян ҳаракатни амалга оширишга, чунончи: мол-мулкни топшириш, ишни бажариш, хизматлар кўрсатиш, пул тўлаш ва ҳоказо ёки муайян ҳаракатдан ўзини сақлашга

¹Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 15-сон, 142-модда

²www.lex.uz/docs/828557/. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2016 йил 5 сентябрдаги 65-сон (рўйхат рақами 475-1, 2016 йил 9 сентябрь) буйруғи билан киритилган ўзгартиришлар билан.

мажбур бўлади, кредитор эса - қарздордан ўзининг мажбуриятларини бажаришни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади»³, - деб таърифланади.

Мазкур БҲМС ва Кодексда «Мажбурият» тушунчасига берилган таърифлар тузилиши ва мазмунан бир хилдир ёки бир-бирини такрорлайди.

1.1.-жадвалда «Мажбурият» атамасининг мазмуни турлича талқин этилганлиги қиёсий таҳлили келтирилган.

1.1.-жадвал.

«Мажбурият» атамасининг қиёсий таҳлили⁴

№	Манба ёки адабиёт	Маъноси ёки мазмуни
1.	Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 3-е изд., стер. – М.: АЗ, 1996. - 432с.	Шартсиз бажарилиши керак бўлган одатда ёзма шаклда расмий берилган ваъда.
2.	Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: А Темп, 2006. – 1098 с	1. Расмий равишда берилган ваъда, одатда ёзма равишда, сўзсиз бажарилишини талаб қилади. Мисол: Қабул қилинган мажбуриятларни бажариш. 2. Мажбурий. Мисол: Пул ва қийматликларни қарзга олиш. Қарз мажбурияти. Кредит мажбурияти. Мажбурий ҳуқуқлар.
3.	Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том II. - М.:Терра, 1995. - 640 с.	Бирор-бир шахсни мажбурлаш, мажбурланганнинг ҳаракати; зиммага олинган бурч, берилган сўз, бажарилиши шарт бўлган ваъда. Инсон бўйинига олинган ёзма шартнома, келишув, шарт.
4.	Мадвалиев А. таҳрири остида. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. «М» ҳарфи. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. – 8 бет.	Мажбурлик, ноиложлик, бурч: 1) Ғайриихтиёрий вазифа, бурч ёки бирор мажбурий иш, ҳолат ёки эҳтиёж; 2) Меҳнат аҳллариининг бирор ишни бажариш учун берган қатъий ваъдаси.
5.	Бутаев Ш, Ирискулов А. Инглизча-Ўзбекча. Ўзбекча-Инглизча луғат. –	Мажбурият; жавобгарлик; масъулият;

³www.lex.uz/docs/111189/. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.01.2020 й., 03/20/603/0071-сон.

⁴Муаллиф томонидан тузилган.

	Т.: Фан, 2009. – 298 бет.	
6.	Исақов У. ва бошқалар. Инглизча-Ўзбекча луғат. – Т.: Янги аср авлоди, 2016. – 263 бет.	Жавобгарлик; масъулият; чиқимга, харажатга гирифтор қилувчи киши/нарсa, мажбурият, қарз.
7.	www.en.wikipedia.org/wiki/Liability_(financial_accounting)	Бухгалтерия ҳисобида мажбурият - бу ташкилот томонидан ўтмишдаги муомалалар ёки бошқа ўтмиш воқеалари натижасида бошқа шахсларга берилиши шарт бўлган иқтисодий фойданинг келажакдаги камайиши сифатида белгиланиб, келгусида хизматлар кўрсатиш ёки бошқа иқтисодий фойда олиш учун улар томонидан активларни топшириш ёки фойдаланишга олиб келиши мумкин.
8.	www.ru.wikipedia.org/wiki/Обязательство	Мажбурият - кенг маънода ички ёки ташқи шароитларда қўзғатилган мажбуриятни бажариш зарурати.

Таниқли филолог олимлардан ҳисобланган С.И.Ожегов ва Н.Ю.Шведовалар таҳриридаги изоҳли луғатда «Мажбурият» атамасига тилшунослик ва қисман иқтисодий нуқтаи назардан таъриф берилган.

Шу ўринда, иқтисодчи олим А.Н.Азрилиян таҳриридаги бухгалтерия ҳисобига оид луғатда «Мажбурият кредиторлик қарзини билдиради. У ҳуқуқий томондан - шартнома асосида расмийлаштирилган фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардир. Иқтисодий томондан - маълум санада келажакда тўланиши зарур бўлган пул маблағлари суммасидир. Кўпчилик мажбуриятларнинг тўлов ҳажми ва санаси маълум»⁵ - деган фикрлар келтириб ўтилган.

Таъкидлаш жоизки, мажбуриятнинг пайдо бўлишида бир томон бошқа томон фойдасига маълум ҳаракатларни амалга ошириши ёки улардан воз кечиши лозим. Мажбуриятлар доимо таркиби, динамикаси, мазмуни, мақсадга йўналтирилганлиги, аниқлиги ва қонунийлиги бўйича тан олиниш хусусиятларига эга бўлиши зарур. Масалан, уларга узоқ муддатли қарзлар, банк овердрафтлари ва мол етказиб берувчилар олдидаги қарзларни киритиш мумкин.

⁵Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. –М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

Бизнинг фикримизча, «Мажбурият» сўзи луғавий маъносининг замонавий халқаро талабларига мос ва ҳақиқатга яқин талқинини бериш мақсадга мувофиқ. Шунга кўра, фикримизча, «Мажбурият» сўзи луғавий маъносига таъриф берилганда ҳуқуқий ва иқтисодий томондан ёндашиш мақсадга мувофиқдир, биринчидан, ҳуқуқий жиҳатдан олинганда мажбурият жисмоний ёки юридик шахслар ўртасида тузилган шартнома асосида пайдо бўладиган, бажарилиши шарт бўлган қарз ёки ҳуқуқий муносабатдир, иккинчидан, иқтисодий жиҳатдан олганда томонлар иқтисодий наф ёки фойда олишга интилишлари натижасида юзага келадиган иқтисодий жараён, деб қабул қилиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 апрелда қабул қилинган янги таҳрирдаги ЎРҚ-404-сон «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, «бухгалтерия ҳисоби объектларига қуйидагилар киради: активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, заҳиралар, даромадлар, харажатлар, фойда, зарарлар ва уларнинг ҳаракати билан боғлиқ хўжалик операциялари»⁶.

Демак, мажбуриятлар бухгалтерия ҳисоби объектларидан бири сифатида тан олинган. Ушбу меъёрни таҳлил қиладиган бўлсак, «Мажбурият» атамаси ўзига хос маънода ишлатилганлиги ҳақида хулосага келиш мумкин. Шу билан бирга, фуқаролик қонунчилиги нуқтаи назаридан мажбуриятлар мулкнинг (мажбуриятнинг) актив субъекти бўлган кредиторлик мулкнинг бир қисми ҳисобланади. Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларда ушбу тушунчани инглиз тилидан таржима қилинганда «Liability» – жавобгарлик маъносини англатади.

⁶Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 15-сон, 142-модда. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 апрелда қабул қилинган янги таҳрирдаги ЎРҚ-404-сон «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунининг 7-модда.

Бу борада, Я.В.Соколов ҳақли равишда қуйидагиларни таъкидлаб ўтган, ««Liabilities» сўзи таржимасининг тўғри вариантлари - кредитор қарздорлик ёки жалб қилинган маблағлар (капитал)дир»⁷.

О.Е.Николаева, Т.В.Шишкова «Liabilities» атамасини «Мажбуриятлар корхонанинг умумий мажбуриятлари (кредиторлар, ходимлар, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар олдида); мулкдорлар талабларидан (ўз капитал) фарқли равишда ташқи кредиторларнинг корхона активларига қарши талаблари (қарз маблағлари)»⁸, - деб изоҳлаганлар.

Ж.А.Морозова ҳам шунга ўхшаш фикрларни илгари сурган, «Мажбуриятлар (Liabilities) фирма томонидан турли келишувларни амалга ошириш натижасида пайдо бўлади ҳамда товарлар ва кўрсатилаётган хизматлар учун кейинги тўловлар учун юридик асос ҳисобланади»⁹.

Юқоридаги олимларнинг фикрини умумлаштириган ҳолда таъкидлаш жоиз, мазкур олимлар мажбурият тушунчасини кредиторлик қарзлари сифатида эътироф этишган.

Бизнинг фикримизча, «Liabilities» атамаси бир неча маъноларга эга, шу қаторда кредитор қарздорлик ҳам, мажбуриятлар ҳам, чунки уни таржима қилинганда аниқ қайси маънода ва қайси жумлада қўлланилишидан келиб чиқиш зарур.

Умуман олганда, «Мажбурият» атамасининг инглиз тилидаги талқини «Liability» эмас, «Obligation» ҳисобланади. Шундай қилиб, ушбу ҳолатда инглизча «Liabilities» ва «Obligations» атамалари мажбуриятларнинг икки маънолигини акс эттирувчи анъанавий талқинда изоҳланади.

⁷Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. –М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. –С.490.

⁸Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учёт: Учеб. пособие. –М.: УРСС, 1997. – С. 321.

⁹Морозова Ж.А. Международные стандарты финансовой отчётности. — М.: Бератор-Пресс, 2002. –С. 143.

Юқорида таъкидланганимиздек, «Мажбурият» атамасининг ягона талқинини шакллантиришдаги муаммолар нафақат Ўзбекистон Республикасида, балки ривожланган хорижий давлатларга ҳам хосдир.

Ўзбекистон иқтисодиётини рақамли иқтисодиётга ўтказиш даврида миллий бухгалтерия ҳисоби тизимини МҲХСга мослаштиришга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш, хусусан, хўжалик юритувчи субъектларнинг мажбуриятлари, кредиторлик қарзлари ва мажбурий тўловлар билан боғлиқ муомалаларни бухгалтерия балансида ақс эттиришда МҲХС талабларига амал қилиш мақсадга мувофиқ бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорининг 1-бандида «...акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар:

2021 йил 1 январдан бошлаб, МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этади ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлайди, қонун ҳужжатларида МҲХСга ўтишнинг эртароқ муддатлари назарда тутилган юридик шахслар бундан мустасно»¹⁰, - эканлиги белгилаб ўтилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3549-сон Қарори

2. «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос». Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон. www.lex.uz

¹⁰www.nrm.uz/contentf?doc=615929_o'zbekiston_respublikasi_prezidentining_24_02_2020_y_pq-4611-son_moli-yaviy_hisobotning_halqaro_standartlariga_o'tish_bo'yicha_qo'shimcha_chora-tadbirlar_to'g'risidagi_qarori

3. «Баҳоланадиган мажбуриятлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар» номли 37-сон БҲҲС
4. «Терминлар глоссарийси» номли АҲС.